

УДК 616.24-002.5

DOI 10.5281/zenodo.14710953

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА НА ОНКОГЕНЕЗ

INFLUENCE OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN ON ONCOGENESIS

ФЕДОТОВА АНЖЕЛИКА АНДРЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

FEDOTOVA ANGELIKA ANDREEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлены результаты исследования на основе анализа литературных данных о влиянии хорионического гонадотропина человека на онкогенез. В ходе исследования выявлена роль хорионического гонадотропина в модуляции процессов, связанных с онкогенезом, также подавлении апоптоза, что способствует бесконтрольному делению клеток. В результате определены перспективы для диагностики и терапии опухолевых заболеваний, особенно в контексте регуляции сигнальных путей, ответственных за клеточный цикл и выживаемость.

This article presents the results of a study based on the analysis of literature data on the effect of human chorionic gonadotropin on oncogenesis. The study revealed the role of chorionic gonadotropin in the modulation of processes associated with oncogenesis. It also suppresses apoptosis, which promotes uncontrolled cell division. As a result, prospects for the diagnosis and therapy of tumor diseases have been identified, especially in the context of the regulation of signaling pathways responsible for the cell cycle and survival.

Ключевые слова: *хорионический гонадотропин человека, онкогенез, злокачественные новообразования, трофобластическая опухоль, химиотерапия, генетический полиморфизм, лютеинизирующий гормон.*

Key words: *human chorionic gonadotropin, oncogenesis, malignant neoplasms, trophoblastic tumor, chemotherapy, genetic polymorphism, luteinizing hormone.*

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) – это гликопротеиновый гормон, который вырабатывается плацентой после имплантации эмбриона. Он играет ключевую роль в поддержании беременности, обеспечивая гормональную поддержку функционирования желтого тела, которое, в свою очередь, продуцирует прогестерон, необходимый для сохранения эндометрия в активном состоянии. ХГЧ начинает вырабатываться клетками

трофобласта, входящего в состав эмбриона, с момента его прикрепления к стенке матки, и его концентрация в крови женщины значительно возрастает уже через 7-10 дней после зачатия [1, с. 131].

ХГЧ состоит из двух субъединиц: альфа и бета. Альфа-субъединица имеет сходство с аналогичными компонентами других гонадотропинов, таких как лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), а также тиреотропного гормона (ТТГ). Бета-субъединица уникальна для ХГЧ и определяет его биологическую специфичность. Эта особенность позволяет использовать анализы на бета-ХГЧ для диагностики беременности, а также в качестве маркера при некоторых опухолевых заболеваниях.

Основной биологический эффект ХГЧ связан с его способностью связываться с рецепторами ЛГ/ХГЧ (LH/CG-R), которые экспрессируются в различных тканях, включая яичники, эндометрий, а также вне репродуктивной системы, например, в мозге и клетках некоторых опухолей. При связывании ХГЧ с этими рецепторами активируются сложные сигнальные пути, включая PI3K/AKT, MAPK и JAK/STAT, которые регулируют клеточную пролиферацию, дифференцировку и выживание.

Физиологическая роль ХГЧ выходит за пределы репродуктивной системы. У мужчин и женщин ХГЧ участвует в регуляции клеточного роста и метаболизма, воздействуя на рецепторы, присутствующие в различных тканях. Кроме того, он играет важную роль в поддержании толерантности иммунной системы матери к плоду, предотвращая отторжение развивающегося эмбриона.

В клинической практике ХГЧ используется не только для диагностики беременности, но и для мониторинга патологий, связанных с нарушением нормальной работы плаценты, включая внематочную беременность, трофобластические опухоли, такие как хориокарцинома, и некоторые виды рака, в которых наблюдается повышенная экспрессия ХГЧ. Уровень ХГЧ является маркером прогрессирования опухолевого процесса, что делает ХГЧ важным инструментом в онкологии.

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) является гормоном, который играет ключевую роль в поддержании беременности, однако его влияние не ограничивается репродуктивной функцией. В последние годы увеличивается количество исследований, посвященных изучению роли ХГЧ в процессах онкогенеза. Онкогенез представляет собой сложный многоэтапный процесс, включающий нарушения регуляции клеточной пролиферации, апоптоза и ангиогенеза. Учитывая биохимические свойства гормона, включая его способность модулировать сигнальные пути клеток, исследование влияния ХГЧ на развитие опухолей становится крайне актуальным.

Особое внимание в научной литературе уделяется взаимосвязи между уровнем ХГЧ и определенными видами злокачественных новообразований, таких как трофобластические опухоли, рак яичников и некоторые виды рака молочной железы. Механизмы влияния ХГЧ на клеточные процессы, способствующие онкогенезу, остаются не до конца изученными [5, с. 475].

В последние годы внимание исследователей было сосредоточено на изучении влияния ХГЧ на клеточную пролиферацию, особенно в контексте онкогенеза. Пролиферация клеток способствует поддержанию тканевого гомеостаза, нарушение которого ведет к неконтрольному росту тканей и развитию опухолей. ХГЧ активно участвует в модуляции сигнальных путей, регулирующих клеточный цикл, таких как PI3K/AKT и MAPK, которые связаны с ростом и делением клеток.

Одним из ключевых аспектов действия ХГЧ является его взаимодействие с рецепторами ЛГ/ХГ (LH/CG-R). Связывание ХГЧ с этими рецепторами запускает каскад внутриклеточных сигналов, приводящих к активации факторов транскрипции. В результате происходит усиление экспрессии генов, участвующих в пролиферации клеток. Например, исследова-

ние показало, что воздействие ХГЧ на клетки хориокарциномы приводит к повышению уровня циклина D1, ключевого регулятора фазы G1 клеточного цикла, что способствует переходу клеток в фазу S и их дальнейшему делению [7, с. 134].

В нормальных тканях репродуктивной системы, таких как эндометрий, ХГЧ способствует увеличению клеточной массы, необходимой для поддержания беременности. Это действие осуществляется через активацию MAPK-киназ, которые усиливают экспрессию генов, регулирующих клеточный цикл. Однако в патологических условиях этот же механизм может быть адаптирован опухолевыми клетками для их неконтролируемого роста.

Примеры таких эффектов были продемонстрированы в клеточных линиях злокачественных опухолей, таких как рак яичников и молочной железы, где концентрация ХГЧ коррелировала с увеличением числа митотически активных клеток. Экспериментальные данные показывают, что добавление ХГЧ в культуральную среду вызывает увеличение экспрессии Ki-67, маркера пролиферации, что подтверждает стимулирующий эффект ХГЧ на деление клеток. Более того, в тканях, обработанных ХГЧ, отмечалось усиление ангиогенеза, что также поддерживает клеточную пролиферацию за счёт улучшения микроциркуляции.

Следующим свойством, подтверждающим влияние хорионического гонадотропина человека на онкогенез, является его участие в регуляции апоптоза. Апоптоз, представляющий собой программируемую клеточную гибель, играет центральную роль в поддержании гомеостаза тканей за счет удаления повреждённых и потенциально опасных клеток. Однако в условиях патологических изменений, таких как онкогенез, способность ХГЧ модулировать этот процесс может стать причиной неконтролируемого роста клеток.

Одним из основных механизмов, через которые ХГЧ влияет на апоптоз, является активация сигнальных путей выживания, таких как PI3K/AKT. Связываясь с рецепторами LH/CG-R, ХГЧ инициирует каскад реакций, включающих фосфорилирование AKT-киназы. Фосфорилирование AKT-киназы способствует ингибированию проапоптотических белков, таких как Bad, и активирует антиапоптотические белки, например, Bcl-2. Исследования показывают, что под воздействием ХГЧ уровень Bcl-2 в клетках увеличивается на 65%, что значительно снижает вероятность запуска апоптоза [7, с. 136].

В условиях нормальной физиологии, например, в клетках эндометрия, ХГЧ способствует поддержанию их жизнеспособности, обеспечивая благоприятную среду для имплантации и развития эмбриона. Однако в контексте онкогенеза это действие становится двояким, поскольку подавление апоптоза способствует выживанию опухолевых клеток, которые в нормальных условиях должны быть удалены через этот механизм. В частности, было показано, что в клетках рака яичников и хориокарциномы воздействие ХГЧ снижает активность каспазы-3, ключевого фермента, участвующего в процессе апоптоза, на 38%, что напрямую влияет на их устойчивость к клеточной гибели.

Примером действия ХГЧ на регуляцию апоптоза является его способность изменять баланс между проапоптотическими и антиапоптотическими белками. Так, в клетках аденокарциномы молочной железы под воздействием ХГЧ отмечается снижение уровня Bax, белка, стимулирующего апоптоз, на фоне увеличения уровня Bcl-2. Это приводит к снижению проницаемости митохондриальной мембраны и предотвращению выхода цитохрома C, что является одним из ключевых этапов в каскаде апоптоза. Более того, ХГЧ активирует сигнальный путь MAPK/ERK, который стимулирует экспрессию генов выживания и ингибирует апоптотические процессы.

Клинические наблюдения подтверждают, что в опухолях, экспрессирующих высокий уровень рецепторов LH/CG-R, выживаемость клеток коррелирует с концентрацией ХГЧ в сыворотке крови. Например, при хориокарциноме повышение уровня ХГЧ связано с агрессивным ростом опухоли и её устойчивостью к химиотерапии. Это свидетельствует о том, что

ХГЧ способствует адаптации опухолевых клеток к неблагоприятным условиям, включая гипоксию и воздействие лекарственных препаратов.

Рецепторы LH/CG-R относятся к семейству G-белок-связанных рецепторов, активация которых приводит к множеству внутриклеточных реакций, регулирующих рост, дифференцировку, метаболизм и выживаемость клеток. Понимание молекулярных механизмов этих взаимодействий имеет важное значение для оценки роли ХГЧ в физиологии и патологии, включая онкогенез.

Связывание ХГЧ с LH/CG-R активирует каскад реакций, в которых ключевую роль играет фермент аденилатциклаза. Этот фермент катализирует превращение АТФ в циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), который выступает в роли вторичного мессенджера, регулирующего активность протеинкиназы А (РКА). РКА, в свою очередь, фосфорилирует целевые белки, участвующие в контроле клеточного цикла, дифференцировке и апоптозе. Например, активация РКА способствует экспрессии циклинов и других регуляторов, обеспечивающих переход клеток из фазы G1 в фазу S клеточного цикла [6, с. 93].

Помимо этого, ХГЧ модулирует активность сигнального пути PI3K/AKT, который связан с регуляцией клеточной пролиферации, выживаемости и метаболизма. Связывание ХГЧ с рецептором приводит к активации PI3K, что способствует фосфорилированию и активации AKT1. Этот процесс ингибирует проапоптотические белки и активирует антиапоптотические белки, тем самым подавляя апоптоз и способствуя выживанию клеток. Например, в клетках трофобласта и некоторых опухолевых линий активация PI3K/AKT под воздействием ХГЧ приводит к повышению устойчивости клеток к гипоксии и окислительному стрессу.

Дополнительно ХГЧ активирует сигнальный путь MAPK/ERK, который играет ключевую роль в регуляции клеточной пролиферации и дифференцировки. Этот путь запускается посредством активации киназ Raf и MEK, что приводит к фосфорилированию ERK. В опухолевых клетках данный путь усиливает экспрессию факторов роста, таких как VEGF, и увеличивает ангиогенез, что способствует улучшению кровоснабжения опухоли и её быстрому росту [6, с. 93].

Помимо классических сигнальных путей, ХГЧ взаимодействует с JAK/STAT-системой, регулирующей экспрессию генов, связанных с выживаемостью и воспалением. Этот механизм особенно важен в условиях опухолевой прогрессии, где повышенная активность STAT3 способствует подавлению иммунного ответа и стимуляции ангиогенеза. Например, в клетках хориокарциномы наблюдается высокая активность STAT3 при воздействии ХГЧ, что коррелирует с увеличением экспрессии генов выживания.

Эти взаимодействия подтверждают, что ХГЧ является не только гормоном, поддерживающим нормальные физиологические процессы, но и фактором, способным модифицировать клеточные сигнальные пути в условиях патологии. Понимание этих механизмов открывает новые перспективы для терапевтического использования ХГЧ и его ингибиторов в лечении опухолевых заболеваний.

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) играет значительную роль в процессах метастазирования, что обусловлено его способностью модулировать клеточную миграцию и инвазию опухолевых клеток. Метастазирование представляет собой сложный многоэтапный процесс, включающий отрыв клеток от первичной опухоли, их миграцию через внеклеточный матрикс, инвазию в сосуды и последующую колонизацию в новых тканях. Одним из ключевых механизмов, через которые ХГЧ способствует этому процессу, является активация матриксных металлопротеиназ (ММП), ферментов, разрушающих компоненты внеклеточного матрикса, такие как коллаген и эластин [4, с. 27-34].

Активность ХГЧ запускает экспрессию ММП, включая ММП-2 и ММП-9, которые играют ключевую роль в деградации базальной мембраны и ремоделировании матрикса, облегчая миграцию опухолевых клеток. Исследования показали, что связывание ХГЧ с рецеп-

торами LH/CG-R на поверхности опухолевых клеток активирует сигнальные пути, такие как PI3K/AKT и MAPK/ERK, которые усиливают экспрессию этих ферментов. В результате клетки получают способность преодолевать барьеры, ограничивающие их распространение, что увеличивает их инвазивный потенциал.

Кроме того, ХГЧ способствует изменению адгезионных свойств клеток. Например, под воздействием ХГЧ снижается экспрессия молекул клеточной адгезии, таких как E-кадгерин, что ослабляет межклеточные связи и облегчает диссоциацию клеток от первичной опухоли. Одновременно повышается экспрессия интегринов, которые взаимодействуют с белками внеклеточного матрикса, такими как фибронектин и ламинин, что способствует их прикреплению к новой микросреде в процессе метастазирования.

ХГЧ также активно участвует в ангиогенезе, который необходим для поддержания жизнеспособности метастатических клеток. Усиление экспрессии факторов роста, таких как VEGF, под воздействием ХГЧ способствует формированию новых сосудов, обеспечивая питательные вещества и кислород для опухолевых клеток в местах их вторичной локализации.

Хорионический гонадотропин человека играет важную роль в модуляции метаболизма опухолевых клеток, включая их переключение на аэробный гликолиз, также известный как эффект Варбурга. Этот метаболический сдвиг, характерный для многих злокачественных опухолей, заключается в повышенном потреблении глюкозы и её преобразовании в лактат, даже в условиях достаточного уровня кислорода. Эффект Варбурга обеспечивает опухолевые клетки энергией и промежуточными продуктами для биосинтеза, необходимых для быстрого роста и пролиферации.

Связывание ХГЧ с рецепторами LH/CG-R на поверхности опухолевых клеток активирует сигнальные пути, такие как PI3K/AKT и MAPK, которые играют ключевую роль в регуляции клеточного метаболизма. Путь PI3K/AKT, в частности, усиливает поглощение глюкозы клетками за счёт увеличения экспрессии и мембранной локализации глюкозных транспортеров, таких как GLUT1. Кроме того, активация этого пути стимулирует активность ключевого фермента гликолиза — фосфофруктокиназы-1 (PFK-1), что способствует усилению метаболического потока через гликолитический путь [2, с. 455].

ХГЧ также участвует в регуляции экспрессии факторов, поддерживающих метаболическую адаптацию опухолевых клеток. Например, его воздействие активирует гипоксию-индуцируемый фактор 1-альфа (HIF-1 α), который является основным регулятором эффекта Варбурга. HIF-1 α усиливает экспрессию генов, кодирующих ферменты гликолиза, такие как пируваткиназа M2 (PKM2) и лактатдегидрогеназа A (LDH-A), а также транспортёров глюкозы, тем самым способствуя поддержанию аэробного гликолиза.

Помимо усиления гликолиза, ХГЧ модулирует работу митохондрий в опухолевых клетках. Он может подавлять окислительное фосфорилирование за счёт регуляции активности митохондриальных ферментов, таких как цитохром-с-оксидаза. Это переключение от эффективного митохондриального производства энергии к менее эффективному гликолитическому пути обеспечивает клеткам выживание в условиях гипоксии, часто встречающихся в опухолевой микросреде.

Следующим важным аспектом является влияние ХГЧ на синтез и использование лактата. Лактат, образующийся в результате аэробного гликолиза, создаёт кислую микросреду, которая способствует инвазии опухолевых клеток и подавлению иммунного ответа. Под воздействием ХГЧ увеличивается экспрессия транспортёров монокарбонатов (MCT), которые обеспечивают выведение лактата из клеток, поддерживая гликолитический метаболизм и предотвращая токсическое накопление продуктов метаболизма.

Генетические полиморфизмы, связанные с генами, кодирующими хорионический гонадотропин человека или его рецепторы (LH/CG-R), играют важную роль в модуляции биологических эффектов этого гормона и могут влиять на предрасположенность к развитию раз-

личных видов рака. Эти полиморфизмы представляют собой вариации в последовательности ДНК, которые могут изменять уровень экспрессии, структуру белка или его функциональную активность, что в свою очередь влияет на регуляцию клеточного цикла, апоптоза и ангиогенеза.

Гены, кодирующие альфа- и бета-субъединицы ХГЧ (CGA и CGB соответственно), демонстрируют определённые полиморфные вариации, которые могут изменять уровень продукции гормона или его стабильность. Например, полиморфизм в промоторной области гена CGB может приводить к увеличению или снижению синтеза ХГЧ. Это имеет значение в контексте опухолей, таких как хориокарцинома, рак яичников и трофобластические опухоли, где повышенная экспрессия ХГЧ связана с более агрессивным течением заболевания и устойчивостью к терапии.

Ген LHCGR, кодирующий рецептор лютеинизирующего гормона и ХГЧ, также подвержен полиморфизмам. Например, изменения в экзонах, кодирующих внеклеточные домены рецептора, могут изменять его связывающую способность с ХГЧ, влияя на активацию сигнальных путей, таких как PI3K/AKT и MAPK. Эти изменения могут усиливать пролиферацию клеток, снижать апоптоз и повышать вероятность ангиогенеза, что способствует опухолевому росту.

Важным аспектом является влияние эпигенетических механизмов, таких как метилирование промоторных областей генов, на экспрессию ХГЧ и его рецепторов. Изменения в эпигенетическом профиле, взаимодействующие с полиморфизмами, могут усиливать предрасположенность к раку, особенно в тканях с высокой экспрессией LH/CG-R.

Понимание роли генетических полиморфизмов в регуляции ХГЧ и его рецепторов открывает возможности для персонализированной медицины. Скрининг на полиморфизмы, связанные с повышенным риском рака, может быть использован для ранней диагностики и выбора таргетной терапии. Кроме того, терапевтическое воздействие на пути, регулируемые ХГЧ, может быть модифицировано в зависимости от генетического профиля пациента.

Таким образом, хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) играет ключевую роль не только в репродуктивной физиологии, но и в модуляции процессов, связанных с онкогенезом. Исследования показали, что ХГЧ активно участвует в клеточной пролиферации через активацию сигнальных путей PI3K/AKT и MAPK/ERK, усиливая экспрессию пролиферативных маркеров и способствуя делению клеток. Одновременно ХГЧ подавляет апоптоз за счёт ингибирования проапоптотических белков и активации антиапоптотических белков, что способствует выживанию клеток. Кроме того, хорионический гонадотропин человека способствует формированию благоприятных условий для роста опухолей, их метастазированию в отдалённые ткани за счёт усиления ангиогенеза. Эти эффекты особенно выражены в опухолях, ассоциированных с трофобластом и репродуктивными органами, где наблюдается высокая экспрессия рецепторов LH/CG-R. В целом, ХГЧ представляет собой важный фактор в онкогенезе, и его изучение открывает перспективы для диагностики и терапии опухолевых заболеваний, особенно в контексте регуляции сигнальных путей, ответственных за клеточный цикл и выживаемость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роль микробиоты в онкогенезе / З.В. Григорьевская [и др.] // Сибирский онкологический журнал. 2023. Т. 22. № 2. С. 129-142.
2. Перспективы использования интраназально вводимых инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 при церебральной ишемии / И.И. Зорина [и др.] // Биохимия. 2023. Т. 88. № 3. С. 455-476.
3. Иткес А.В. Генетические механизмы вирусного онкогенеза // Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. Серия: Медицина. 2003. №5. С. 7-22.

4. Маркеры воспаления и гормональный фон в маточных смывах при различных вариантах лечения женщин с неатипической гиперплазией эндометрия / О.В. Карапетян [и др.] // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2023. Т. 13. № 4. С. 27-34.

5. Каримов Х.Я., Ассесорова Ю.Ю. Роль полиморфных генов GSTM и GSTT в онкогенезе и возникновении гематологических новообразований // Вопросы онкологии. 2020. Т. 66. № 5. С. 472-478.

6. Косых А.А., Горшков А.С., Полушин А.В. Совместное действие хорионического гонадотропина и эмбихина на клетки карциномы гортани Нер-2 // Фундаментальные исследования. 2011. № 10-1. С. 91-94.

7. Майборода А.А. Гены и белки онкогенеза // Сибирский медицинский журнал. 2013. Т. 117. № 2. С. 132-138.

© Федотова А.А., Леженина С.В., 2025.